

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4769108>
УДК 1174

Наконечная И.А.

Наконечная Ирина Анатольевна, учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 162 с углубленным изучением французского языка», Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Жемчужная, 16. E-mail: s_162@edu54.ru.

Система работы на уроках русского языка в группах повышенного уровня общеобразовательной школы

Аннотация. В данной статье рассмотрена система работы в общеобразовательной школе на уроках русского языка в группе повышенного уровня, сформированной по принципу внешней дифференциации по способностям. Обосновано деление учащихся на группы, перечислены требования к адресной группе учащихся группы повышенного уровня, а также обозначены ожидаемые учебные результаты с учетом социального заказа образованию. Представлено альтернативное оценивание достижений учащихся: отметка за четверть выводится путем перевода набранного учащимися балла в отметку, указаны критерии оценивания достижений. Описана организация учебной деятельности учащихся, названы приоритетные формы работы, используемые методики. Перечислены отличительные характеристики деятельности группы повышенного уровня. Отмечены связи по преемственности между начальным и основным общим образованием. Приведены аналитические данные по результативности урочной и внеурочной деятельности учащихся представленной системы работы.

Ключевые слова: качество образования, заказ образованию, школьное преподавание, олимпиады школьников, образовательное пространство, образовательные сессии, перевод балла в оценку, поступление в вуз.

Nakonechnaya I.A.

Irina A. Nakonechnaya, teacher of Russian language and literature of the highest qualification category of the municipal budget educational institution "Secondary school No. 162 with advanced study of the French language", 630090, Novosibirsk, 16 Zemchuznaya street. E-mail: s_162@edu54.ru.

System of work of students in Russian language classes in advanced level groups of secondary school

Abstract.. This article discusses the system of work in a secondary school in the Russian language lessons in a group of advanced level, formed on the principle of external differentiation by abilities. The division of students into groups is justified, the requirements for the address group of students of the advanced level group are listed, and the expected educational results are indicated, taking into account the social order for education. An alternative assessment of students' achievements is presented: the mark for a quarter is displayed by converting the score took by students into a mark, and the criteria for evaluating achievements are indicated. The organization of educational activities of students is described, priority forms of work are named, and the methods used are indicated. The distinctive characteristics of the advanced-level group's activities are listed. There are links in continuity between primary and basic General education. Analytical data on the effectiveness of regular and extracurricular activities of students of the presented work system are introduced.

Key words: quality of education, order to education, school teaching, school Olympiads, educational space, educational sessions, transfer of a score to an assessment, admission to a University.

Как известно, первой целью государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2018-2025 годы является «качество образования, которое характеризуется обеспечением глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождением Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования» [6].

Не можем не согласиться с Николаевым В.А., утверждающим, что в условиях современного образования достижение вышеуказанных результатов возможно при «изменении содержания, форм, методов, технологий обучения, воспитания и развития школьников, готовых к постоянному самообразованию и саморазвитию» [3, с. 6].

В исследованиях Петрусевич А.А. и Цымбалюк В.А. также справедливо указывается на то, что на данном этапе развития российского образования качественные изменения результатов образовательного процесса «дают основания <...> разрабатывать новые формы деятельности образовательной организации» [5, с. 50].

В сегодняшних сложившихся условиях обеспечение развития большинства образовательных учреждений становится возможным за счет внутренних ресурсов самих организаций: активного творческого потенциала сотрудников, умения коллектива эффективно совместно взаимодействовать, а также образовательной политики администрации, заинтересованной в общезначимом результате, конкурентоспособности учреждения и поэтому предоставляющей площадки для внедрения новаций и поддержки инновационной деятельности.

Формируя эффективную образовательную среду, образовательное учреждение, несомненно, учитывает социальный заказ образованию.

Как показывают исследования Лушниковой О.Л., «уже сейчас наблюдается смещение догмата государственного заказа образованию на заказ общества, которое

начинает не только осознавать свои потребности и нужды, но и формулировать в виде конкретных запросов» [2, с. 153]. Лушниковой О.Л. обозначает заказ «на результат образования, представленный как заказ на получение определенных знаний, умений и навыков, которые в состоянии дать школа» [2, с. 153] и которые трансформируются в возможность учащемуся и родителю достичь своих целей – поступить в нужное высшее учебное заведение.

В исследованиях Прахова И.А. представлены результаты влияния Единого государственного экзамена на образовательные стратегии абитуриентов и доступность высшего образования в России, а также доказано, что «результативность абитуриента определяется его успеваемостью в школе до начала дополнительной подготовки. Подготовка к поступлению имеет значение <...> однако эффект занятий на курсах достаточно мал и может принести абитуриенту (в среднем) от 1,5 до 3,6 баллов. Такой же результат наблюдается и в модели, где были разделены денежные и временные инвестиции в подготовку к поступлению» [7, с. 107].

Таким образом, вышеуказанные и ряд других исследований (Пересецкий А. А., Давтян М. А., Юдкевич М. М., Андрущак Г.В., Натхов Т. В.) по проблеме школьного образования, а именно его результативности, доказывают необходимость своевременных – в интересах учащихся и родителей – преобразований в области школьного преподавания с целью повышения его качества.

Рассмотрим инновационную деятельность в области школьного преподавания на примере уроков русского языка МБОУ СОШ № 162 города Новосибирска, когда учащиеся на параллели делятся на группы по принципу внешней дифференциации по способностям и, соответственно, нацелены на разный конечный результат в условиях одинаковой учебной часовой нагрузки в рамках учебного плана.

Обоснование деления учащихся на группы сводится к потребностям ученика,

а также ко времени, необходимому ученику для освоения учебного материала. При условии соотношения двух этих составляющих становится возможным обеспечение качественного освоения учебной программы в каждой из групп и успешное прохождение ими внешней экспертизы качества образования. При этом группа повышенного уровня осваивает модифицированную с расширенным компонентом программу по

русскому языку для 5-9 классов, разработанную и реализуемую нами.

Продуктивность вышеуказанного деления была доказана результатами анализа учебных достижений учащихся 5-9 классов за период экспериментального деления некоторых параллелей классов на группы (2014-2016 гг.) и составила на конец 2015-2016 учебного года разницу в 23,6% качества по школе (табл. 1).

Таблица 1. Продуктивность деления на группы.

	Успеваемость, %	Качество знаний, %
Обучающиеся в группах (по принципу внешней дифференциации)	100	74,3
Обучающиеся в классах без деления на группы	100	50,7

В конце или начале учебного года учащиеся имеют возможность заявить о переходе из группы в группу, однако переход в группу повышенного уровня возможен при условии подтверждения учащимися предметных компетенций (по содержанию модифицированной с расширенным компонентом программы) за истекший год обучения. С этой целью учащимся выдается список тем для самостоятельного изучения и перечень вопросов к собеседованию.

Остановимся подробно на группе повышенного уровня, базирующейся на высоких и средних интеллектуальных способностях учащихся, а также сформированной познавательной мотивации и развитой культуре учебного труда.

При предстоящем в 5 классе формировании такой группы выпускник началь-

ной школы как потенциальный претендент должен иметь конкретные учебные достижения (табл. 2). При отсутствии указанных достижений, учащийся с согласия законных представителей имеет возможность обучаться в группе повышенного уровня на условиях испытательного срока.

В рамках преемственности между начальным и основным общим образованием нами разработана и реализуется (в рамках внеурочной деятельности) рабочая программа «Тайны русского языка» для 4 класса. Программа рассчитана на обеспечение непрерывности освоения учебного материала, содержащего расширенный компонент, в новых учебных условиях. Учащиеся, осваивающие программу, принимают участие в однодневных выездных лингвистических сессиях основной школы.

Таблица 2. Учебные достижения претендентов в группу повышенного уровня.

Учебные достижения адресной группы, осваивающей на повышенном уровне модифицированную программу «Русский язык. 5-9 классы»	
1. Предметные	
Внутренняя экспертиза	Внешняя экспертиза
<ul style="list-style-type: none"> • В 4 классе отметки за I-IV четверти и за год по русскому языку – «4» или «5». • Написание диагностического диктанта по теме «Орфография и пунктуация» – на «4» или «5». • Написание диагностического словарного диктанта по теме «Непроверяемые согласные и гласные» – на «4» или «5». • Написание диагностического небольшого сочинения типа речи «повествование» – на «4» или «5». • Написание диагностического изложения – на «4» или «5». • Выполнение диагностического тестирования по основной программе – на «4» или «5». 	<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение ВПР по русскому языку в конце 4 класса – на «4» или «5». • Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку с результатом выполнения заданий – не менее 30 %; или участие в районном или городском этапах Городской предметной олимпиады школьников по русскому языку. • Участие в других олимпиадах и конкурсах по русскому языку, лингвистике, филологии (по выбору учащегося) с результатом не менее призера, лауреата на школьном уровне.
2. Метапредметные	
Внутренняя экспертиза	Внешняя экспертиза
<ul style="list-style-type: none"> • Выполнение контрольного списывания – не менее чем на «4» или «5». • Техника чтения – на уровне 90-100 слов в минуту без ошибок, с умением ответить на вопросы по тексту. • Каллиграфический почерк. • Умение работать самостоятельно. • Владение диалогической формой речи, умение выражать свое мнение, аргументировать его. • Овладение монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи. • Умение искать информацию в Интернете или других источниках. • Умение пользоваться компьютером. 	<ul style="list-style-type: none"> • Участие в школьном этапе Городской открытой конференции младших школьников «Моё первое открытие» в любой секции или участие в других этапах конференции с результатом – не менее призера. • Чтение (в т.ч. наизусть) текстов на публичных выступлениях. • Выполнение отдельных заданий ВПР по русскому языку (определение основной мысли текста, составление плана текста, ответы на вопросы по содержанию текста) – более чем на 0 баллов. • Участие в других НПК, конкурсах исследовательских работ или проектов (по выбору учащегося) в любой секции с результатом – не менее призера.
3. Личностные	
Внутренняя экспертиза	Внешняя экспертиза
<ul style="list-style-type: none"> • Владение достаточным объемом словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения (в рамках диагностических работ, указанных выше). • Интерес к уроку русского языка 	<ul style="list-style-type: none"> • Успешная устная защита работы на НПК, конкурсах исследовательских работ или проектов

При условии успешного освоения модифицированной с расширенным компонентом программы по русскому языку для 5-9 классов учащиеся группы должны показать следующие результаты:

- сдать ОГЭ по русскому языку на «4» или «5»;

- стать победителем или призером Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (не менее муниципального уровня);

- стать победителем или призером олимпиад школьников по лингвистике, русскому языку, журналистике как смежной дисциплине, дающих право на льготы при поступлении в вузы РФ, из перечня, утвержденного Министерством науки и высшего образования РФ (не менее отборочного этапа) [9];

- стать победителем, призером или лауреатом интеллектуальных и творческих конкурсов по лингвистике, русскому языку, журналистике (не менее районного уровня);

- стать победителем или призером научно-практической конференции по гуманитарным и смежным им направлениям (не менее муниципального уровня);

- стать победителем или призером конкурсов исследовательской или проектной деятельности по гуманитарным и смежным им направлениям (не менее муниципального уровня);

- стать победителем, призером или лауреатом других (по инициативе и выбору учащегося) конкурсов по лингвистике, русскому языку, журналистике (не менее районного уровня);

- стать с 14 лет стипендиатом премий для школьников;

- стать очным участником образовательной гуманитарной программы Центра «Сириус» или альтернативных центров.

Также учащиеся группы получают в дальнейшем возможность:

- продолжить обучение в 10-11 классах по филологическому / лингвистическому профилю, а при успешном освоении

программы сдать ЕГЭ по русскому языку с результатом не менее 95 баллов, поступить в вуз РФ по любому направлению (в приоритете – лингвистика, филология, журналистика) на льготных условиях и обучаться на бюджетной основе;

- продолжить изучение русского языка в 10-11 классах на базовом уровне и при успешном освоении программы сдать ЕГЭ по русскому языку с результатом не менее 85 баллов, получив тем самым возможность обучаться в выбранном вузе РФ на бюджетной основе;

- стать в 10-11 классах стипендиатом премий для школьников;

- стать очным участником образовательной гуманитарной программы Центра «Сириус» или альтернативных центров.

- стать победителем, призером или лауреатом различных олимпиад, интеллектуальных и творческих конкурсов, НПК или конкурсов исследовательских проектов по русскому языку/лингвистике/журналистике/филологии с результатом – не менее всероссийского уровня.

Под успешным освоением программы мы понимаем выполнение учащимся не менее чем на «4» и «5» всех обязательных обучающих работ и их видов, а также активное участие в интеллектуальных и творческих мероприятиях, предусмотренных модифицированной с расширенным компонентом программой по русскому языку.

Таким образом, нами предложены отличные от общепринятых планируемые результаты, изложенные на «новом» языке. Данные результаты освоения не идут в разрез с ФГОС ООО и ФГОС СОО, а только конкретизируются с учетом запроса школьников и их родителей. При таком подходе к результатам группа учащихся получает возможность системной, плановой, продуктивной подготовки к поступлению в вуз по выбранному профилю, используя два пути поступления: не только по результатам ЕГЭ, но и на основании

достижений в перечневых олимпиадах школьников [9] и других мероприятиях, дающих льготы при поступлении.

Оценивание достижений учащихся происходит по балльной системе путем перевода набранного балла в отметку за четверть, рассмотрим на примере 1 четверти 5 класса (см. табл. 3). Указанные критерии оценивания в течение трех лет апробировались на 5-9 классах и совершенствовались, а в 2019-2020 учебном году были введены официально, что дало скачок результативности участия в перечневых олимпиадах (табл. 5).

Оценивание на профильном уровне в 10-11 классах подчиняется такому же принципу.

Как мы видим, в течение четверти деятельность учащихся подчинена задачам группы, ориентированной на отличные/хорошие предметные компетенции по базовому компоненту содержания программного материала, а также результативную подготовку к олимпиадам и другим значимым мероприятиям, осуществляемую на уроках как раз за счет освоения расширенного компонента содержания программы по русскому языку.

В группе систематически используются такие формы работы, как профильное погружение, выездные сессии, а также мало изученное в педагогике разновозрастное учебное взаимодействие учащихся 5-11 классов, обучающихся в одной группе.

Фиксация результатов учебной деятельности учащихся происходит в зачетной книжке, разработанной в рамках учебного проекта. Указанный документ хранится в течение недели у учителя и заполняется им, а на выходные дни выдается учащемуся для ознакомления родителей. Зачетная книжка включает в себя не только страницы результатов достижений учащегося, но и его работу в группе, участие в круглом столе, дневник путешественника,

защиту проекта и т.д., а также культуру речи, взаимоотношений, поведения.

Предпочтение в работе с группой отдается выездным однодневным и многодневным сессиям, т.к. расширение образовательного пространства повышает учебную мотивацию учащихся. В этих целях нами создан и успешно апробирован образовательный проект: «Выездные учебные сессии юных лингвистов МБОУ СОШ № 162 по городам России». Одним из результатов реализации образовательного проекта стал учебный групповой проект «Лингвистические места городов России», целью которого является создание сборника лингвистических туристических образовательных маршрутов.

Особое внимание (в рамках предпрофильной и профильной работы по русскому языку) обращается на направление «журналистика» как практическую сферу деятельности, использующую ресурсы языкознания.

Освоение программного базового компонента происходит в режиме домашних заданий или на уроке в сжатые временные границы, что гарантировано характеристиками адресной группы. Высвободившееся на уроке время используется для освоения расширенного компонента программы, разбора олимпиадных заданий, подготовке к конкурсам и ведению научно-исследовательской работы.

Среди компонентов достижений учащегося за четверть доля достижений по базовому материалу учебной программы составляет объем не более 1/6 общего объема других компонентов (см. диагр. 1).

В группе применяется логика сознательного разумного превышения актуальных возможностей и потребностей учащихся. Степень усложнения среды группы повышенного уровня стимулирует дальнейшее развитие учащихся и способствует профориентации.

Таблица 3. Достижения учащихся за четверть.

№ п.п.	Критерии оценивания	Баллы учащегося
1	Летний профильный отряд/лагерь	
	Я дважды за лето был участником летнего профильного отряда/лагеря по лингвистике/русскому языку/журналистике	2
	Я был участником летнего профильного отряда/лагеря по лингвистике/русскому языку/журналистике	1
	Я не был участником летнего профильного отряда/лагеря по лингвистике/русскому языку/журналистике	0
2	Всероссийский конкурс сочинений	
	Я стал победителем заключительного этапа Всероссийского конкурса сочинений	9
	Я стал призёром заключительного этапа Всероссийского конкурса сочинений	8
	Я стал победителем регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений	7
	Я стал призёром регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений	6
	Я стал победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений	5
	Я стал призёром муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений	4
	Я стал победителем школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений	3
	Я стал призёром школьного этапа Всероссийского конкурса сочинений	2
	Я участвовал в школьном этапе Всероссийского конкурса сочинений	1
	Я не участвовал во Всероссийском конкурсе сочинений	0
3	Турнир имени Ломоносова по лингвистике	
	Я участвовал в Турнире имени Ломоносова по лингвистике	1
	Я не участвовал в Турнире имени Ломоносова по лингвистике	0
4	Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку	
	Я стал победителем школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку	3
	Я стал призёром школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку	2
	Я участвовал в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку	1
	Я не участвовал в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку	0
5	Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому языку	
	Я участвовал в отборочном этапе олимпиады школьников «Ломоносов» по русскому языку	1
	Я не участвовал в отборочном этапе олимпиады школьников «Ломоносов» по русскому языку	0
6	Олимпиада школьников «Ломоносов» по журналистике	
	Я участвовал в отборочном этапе олимпиады школьников «Ломоносов» по журналистике	1
	Я не участвовал в отборочном этапе олимпиады школьников «Ломоносов» по журналистике	0
7	Контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, изложения и сочинения по русскому языку	
	Мои отметки за контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, сочинения и изложения по русскому языку в I четверти – «5», мне не пришлось на дополнительных занятиях повышать балл за эти работы	6
	Мои оценки за контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, сочинения и изложения по русскому языку в I четверти – «5», но мне пришлось на дополнительных занятиях повышать балл за эти работы	5
	Мои отметки за контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, сочинения и изложения по русскому языку в I четверти – «4» и «5», мне не пришлось на дополнительных занятиях повышать балл за эти работы	4
	Мои оценки за контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, сочинения и изложения по русскому языку в I четверти – «4» и «5», но мне пришлось на дополнительных занятиях повышать балл за эти работы	3

Продолжение таблицы 3.

7	Среди моих оценок за контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, сочинения и изложения по русскому языку в I четверти имеются «3»	2
	Среди моих оценок за контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, сочинения и изложения по русскому языку в I четверти имеются «3», но мне пришлось на дополнительных занятиях повышать балл за эти работы	1
	Среди моих оценок за контрольные, диагностические, проверочные работы, диктанты, сочинения и изложения по русскому языку в I четверти имеются «2», «1»	0
8	Другие олимпиады, конкурсы, состязания по лингвистике/русскому языку/журналистике	
	Я дважды стал победителем других олимпиад, конкурсов, состязаний по лингвистике/русскому языку/журналистике	6
	Я стал победителем других олимпиад, конкурсов, состязаний по лингвистике/русскому языку/журналистике	5
	Я стал победителем и призером/лауреатом других олимпиад, конкурсов, состязаний по лингвистике/русскому языку/журналистике	4
	Я дважды стал призером, лауреатом других олимпиад, конкурсов, состязаний по лингвистике/русскому языку/журналистике	3
	Я стал призером, лауреатом других олимпиад, конкурсов, состязаний по лингвистике/русскому языку/журналистике	2
	Я участвовал, но не стал победителем, призером, лауреатом других олимпиад, конкурсов, состязаний по лингвистике/русскому языку	1
	Я не участвовал в других олимпиадах, конкурсах, состязаниях по лингвистике/русскому языку/журналистике	0
9	Выездная лингвистическая сессия	
	Я был участником выездной лингвистической сессии	1
	Я не участвовал в выездной лингвистической сессии	0
10	Выездная журналистская сессия	
	Я был участником выездной журналистской сессии	1
	Я не участвовал в выездной журналистской сессии	0
11	Научно-практические конференции по профильному направлению	
	Я стал победителем научно-практической конференции	6
	Я стал призером научно-практической конференции	5
	Я участвовал в научно-практической конференции	4
	Я участвовал в защите своей исследовательской или проектной работы	3
	Я участвовал в предзащите своей исследовательской или проектной работы	2
	Я с научным руководителем веду исследовательскую или проектную работу	1
Я не веду исследовательскую или проектную работу	0	
12	Профильная смена (очная или заочная)	
	Я дважды был участником профильной смены по лингвистике/русскому языку/журналистике	2
	Я был участником профильной смены по лингвистике/русскому языку/журналистике	1
13	Открытые лекции, практикумы, мастер-классы, семинары, конференции, экскурсии по профильному направлению	
	Я дважды был участником открытых лекций, практикумов, мастер-классов, семинаров, конференций, экскурсий по профильному направлению	2
	Я был участником открытых лекций, практикумов, мастер-классов, семинаров, конференций, экскурсий по профильному направлению	1
	Я не был участником открытых лекций, практикумов, мастер-классов, семинаров, конференций, экскурсий по профильному направлению	0
Итого баллов:		

Диаграмма 1.

Итак, отличительными характеристиками деятельности группы повышенного уровня, по сравнению с группой базового уровня, являются:

- усиление фундаментальной подготовки;
- изменение соотношения теоретической и практической подготовки (увеличение доли теоретической подготовки);
- увеличение доли самостоятельного изучения теоретического материала;
- усиление домашней подготовки;
- овладение методами исследовательской деятельности;
- усиление ориентации на задания олимпиадного уровня;
- расширение образовательного пространства.

За период введения (2016-2020 гг.) вышеуказанной инновационной системы работы в общеобразовательной школе на уроках русского языка в группах повышенного уровня наблюдалась динамика роста результативности участия в значи-

мых интеллектуальных и творческих мероприятиях (в группах базового уровня нижеуказанные показатели отсутствуют).

Растут показатели достижений учащихся по русскому языку (место участника олимпиады в рейтинге победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку) с 11-го места на 8-е, с 10-го на 3-е и более (табл. 4).

Наблюдается рост результативного участия в перечневых олимпиадах (табл. 5, диагр. 2).

Наблюдается динамика повышения результатов Всероссийского конкурса сочинений (табл. 6).

Повышается активность участия в образовательной программе Центра «Сириус» по русскому языку (табл. 7).

Следует отметить стабильность качества образования по результатам ОГЭ по русскому языку (табл. 8).

Таблица 4. Достижения учащихся в ВОШ по русскому языку.

Место участника в рейтинге победителей и призеров регионального этапа						
Годы	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Участник 3	-	-	-	-	Победитель	Победитель
Участник 2	-	-	11-е	8-е	Является студенткой НГУ по направлению «Фундаментальная и прикладная лингвистика» (бюджетная основа)	
Участник 1	10-е	не участвовала по болезни	3-е	Является студенткой филологического факультета СПбГУ (бюджетная основа)		

Таблица 5. Результативность участия в перечневых олимпиадах.

2015-2016 уч.год	2016-2017 уч.год	2017-2018 уч.год	2018-2019 уч.год	2019-2020 уч.год
-	Три призера отборочного этапа. Три участника заключительного этапа.	-	Один победитель отборочного этапа. Один дипломант отборочного этапа. Один победитель заключительного этапа.	Девятнадцать призеров отборочного этапа. Три победителя отборочного этапа. Три дипломанта Отборочного этапа. Восемь участников заключительного этапа. Один дипломант заключительного этапа. Один победитель заключительного этапа.

Диаграмма 2.

Таблица 6. Результаты Всероссийского конкурса сочинений.

Год	Муниципальный этап	Региональный этап	Заключительный этап
2016-2017	Два победителя	-	-
2017-2018	Призер	-	-
2018-2019	Два призера	-	-
2019-2020	Победитель	Призер 2 степени	-

Таблица 7. Участие в программе «Сириуса».

Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Очное участие	-	-	-	-	-	Два участия
Дистанционное обучение	-	-	-	-	-	Одно участие

Таблица 8. ОГЭ по русскому языку.

Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Качество по школе/группе повышенного уровня	84,6% / 100%	87,5% / 100%	95,2% / 100%	85,7% / 100%	92,3% / 100%	не сдавали в связи с пандемией
Комментарии				Средний балл выше районного		

Также наблюдается стабильность максимального балла и качество сдачи ЕГЭ по русскому языку в условиях профиликации обучения в старших классах (табл. 9).

Представим фрагменты анализа результатов выездных сессий. После проведения однодневной выездной лингвистической сессии в январе 2018 года наблюдалось повышение активности учащихся и

результативности их учебной деятельности на уроках русского языка. Сравним данные электронного дневника 2-й и 3-й четвертей (табл. 10).

Выездная лингвистическая сессия в город Санкт-Петербург в мае 2019 года показала повышение учебной мотивации и предметных компетенций учащихся-участников сессии, что подтверждается ростом их достижений (табл. 11).

Таблица 9. ЕГЭ по русскому языку.

Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Успеваемость по школе	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Средний балл по школе	68,67	72,78	73,75	77,3	72,1	74,2
Мах балл по школе			98	100	96	98

Таблица 10. Данные электронного дневника.

Класс	Средний балл до проведения сессии	Средний балл после проведения сессии	Выводы по качественной успеваемости
5	4, 1	4, 2	<ul style="list-style-type: none"> динамика повышения увеличение количественного состава группы
6	4, 1	4, 1	<ul style="list-style-type: none"> стабильные результаты увеличение количественного состава группы
7	3, 7	4, 4	динамика повышения
8	4, 6	4, 8	динамика повышения
9	не участвовали в сессии		
10	4, 2	4, 2	стабильные результаты
11	не участвовали в сессии		

Таблица 11. Достижения участников сессии.

Значимые мероприятия и отметки	Количество участников выездной сессии	
	Результаты 2018-2019 уч. года	Результаты 2019-2020 уч. года
Текущие и итоговые отметки по русскому языку «4» и «5»	7	7
Олимпиада школьников «Ломоносов» по русскому языку (5-11 классы)	0	3 призера отборочного этапа
Плехановская олимпиада по русскому языку (8-9 классы)	0	Призер отборочного этапа
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (5-11 классы)	Участник муниципального этапа	Участник муниципального этапа
Московская филологическая олимпиада (5-11 классы)	0	2 участника отборочного этапа (успешное выполнение заданий – 40 и 45 % выполнения)

Как показал опыт работы в группах повышенного уровня по русскому языку, от учителя-предметника, несомненно, требуется высокий уровень профессиональной подготовки, обеспечивающийся только за счет систематического каждодневного самообразования по учебному предмету на углубленном уровне. Кроме того, имеют значение «гибкость» учителя в использовании традиционных и новых методик в условиях современной школы, а также наличие лидерских качеств и высокого творческого потенциала, что обеспечивается личностными характеристиками.

Следует также отметить весомую роль работы школьного методического объединения учителей русского языка и литературы в достижении заявленных учебных результатов. Слаженное взаимодействие коллег-единомышленников имеет большое значение для грамотного распределения учительского ресурса при делении параллели классов на группы по способностям, поддержки образовательных стратегий, а также осуществления сотрудничества при проведении учебных мероприятий или уроков.

Педагогическая политика администрации школы, основанная на поддержке педагогических инициатив, является решающим фактором для реализации выше представленной системы работы в группах повышенного уровня и удовлетворяет запросы родительской общественности по улучшению качества образовательного процесса, а также способствует 1) повышению профессиональной мотивации других педагогов школы по другим учебным предметам, 2) формированию сообщества увлеченных людей в рамках школы (учащихся – педагогов – родителей), 3) повышению рейтинга школы среди других образовательных учреждений города.

Представленная в данной статье система работы на уроках русского языка, в частности в группе повышенного уровня, решает проблему качества общего образования (с учетом социального заказа образованию) и является одним из верных решений с точки зрения преобразований в области школьного преподавания, когда школа без посторонней помощи в течение лет обучения самостоятельно обеспечивает результативность выпускника.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрущак Г. В., Натхов Т. В. Введение ЕГЭ, стратегии абитуриентов и доступность высшего образования [Электронный ресурс] / Андрущак Г. В., Натхов Т. В. // Вопросы образования. — 2012. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/vvedenie-ege-strategii-abiturientov-i-dostupnost-vysshego-obrazovaniya> (дата обращения: 06.10.2020).
2. Лушникова О.Л. Проблема формулирования социального заказа образованию [Электронный ресурс] / Лушникова О.Л. // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. — 2016. — № 3 (17). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formulirovaniya-sotsialnogo-zakaza-obrazovaniyu> (дата обращения: 06.10.2020).
3. Николаев В.А. Образовательно-технологическая среда как фактор формирования профессионального самоопределения обучающихся. // Сибирский учитель. — 2018. — № 2 (117). — С. 5-13.
4. Пересецкий А. А., Давтян М. А. Эффективность ЕГЭ и олимпиад как инструмента отбора абитуриентов [Электронный ресурс]. — URL: <https://docplayer.ru/36028421-Effektivnost-ege-i-olimpiad-kak-instrumenta-otbora-abiturientov.html> (дата обращения: 06.10.2020).
5. Петрусевич А.А., Цымбалюк В.А. Институционализация инноваций как составляющая управления современной образовательной организацией. // Сибирский учитель. — 2019. — № 3 (124). — С. 50-53.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" [Электронный ресурс]. — URL: <http://docs.cntd.ru/document/556183093> (дата обращения: 06.10.2020).
7. Прахов И.А. Единый государственный экзамен и детерминанты результативности абитуриентов: роль инвестиций в подготовку к поступлению [Электронный ресурс] / Прахов И.А. // Прикладная эконометрика. — 2012. — № 3 (27). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/edinyuy>

- gosudarstvennyu-ekzamen-i-determinanty-rezultativnosti-abiturientov-rol-investitsiy-v-podgotovku-k-postupleniyu (дата обращения: 06.10.2020).
8. Прахов И. А., Юдкевич М. М. Влияние дохода домохозяйств на результаты ЕГЭ и выбор вуза [Электронный ресурс] / Прахов И. А., Юдкевич М. М. // Вопросы образования. — 2012. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-dohoda-domohozyaystv-na-rezultaty-ege-i-vybor-vuza> (дата обращения: 06.10.2020).
 9. Приказ Министерства просвещения РФ от 24.07.2019 № 390 «Об утверждении перечня олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, на 2019/20 учебный год» [Электронный ресурс]. — URL: <https://docs.edu.gov.ru>

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Andrushhak G. V., Nathov T. V. Vvedenie EGJe, strategii abiturientov i dostupnost' vysshego obrazovaniya [Jelektronnyj resurs] / Andrushhak G. V., Nathov T. V. // Voprosy obrazovaniya. — 2012. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vvedenie-ege-strategii-abiturientov-i-dostupnost-vysshego-obrazovaniya> (data obrashheniya: 06.10.2020).
2. Lushnikova O.L. Problema formulirovaniya social'nogo zakaza obrazovaniyu [Jelektronnyj resurs] / Lushnikova O.L. // Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovanie, jekonomika. Seriya jekonomika. — 2016. — № 3 (17). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problema-formulirovaniya-sotsialnogo-zakaza-obrazovaniyu> (data obrashheniya: 06.10.2020).
3. Nikolaev V.A. Obrazovatel'no-tehnologicheskaja sreda kak faktor formirovaniya professional'nogo samoopredeleniya obuchajushhihsja. // Sibirskij uchitel'. — 2018. — № 2 (117). — S. 5-13.
4. Pereseckij A. A., Davtjan M. A. Effektivnost' EGJe i olimpiad kak instrumenta otbora abiturientov [Jelektronnyj resurs]. — URL: <https://docplayer.ru/36028421-Effektivnost-ege-i-olimpiad-kak-instrumenta-otbora-abiturientov.html> (data obrashheniya: 06.10.2020).
5. Petrusovich AA., Cymbaljuk V.A. Institucionalizacija innovacij kak sostavljajushhaja upravleniya sovremennoj obrazovatel'noj organizaciej. // Sibirskij uchitel'. — 2019. — № 3 (124). — S. 50-53.
6. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 26.12.2017 № 1642 «Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii "Razvitie obrazovaniya" [Jelektronnyj resurs]. — URL: <http://docs.cntd.ru/document/556183093> (data obrashheniya: 06.10.2020).
7. Prahov I.A. Edinyj gosudarstvennyj jekzamen i determinanty rezul'tativnosti abiturientov: rol' investicij v podgotovku k postupleniyu [Jelektronnyj resurs] / Prahov I.A. // Prikladnaja jekonometrika. — 2012. — № 3 (27). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/edinyj-gosudarstvennyj-ekzamen-i-determinanty-rezultativnosti-abiturientov-rol-investitsiy-v-podgotovku-k-postupleniyu> (data obrashheniya: 06.10.2020).
8. Prahov I. A., Judkevich M. M. Vliyanie dohoda domohozjajstv na rezul'taty EGJe i vybor vuza [Jelektronnyj resurs] / Prahov I. A., Judkevich M. M. // Voprosy obrazovaniya. — 2012. — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-dohoda-domohozyaystv-na-rezultaty-ege-i-vybor-vuza> (data obrashheniya: 06.10.2020).
9. Prikaz Ministerstva prosveshhenija RF ot 24.07.2019 № 390 «Ob utverzhdenii perechnja olimpiad i inyh intellektual'nyh i (ili) tvorcheskih konkursov, meroprijatija, napravlennyh na razvitie intellektual'nyh i tvorcheskih sposobnostej, sposobnostej k zanjatijam fizicheskoj kul'turoj i sportom, interesa k nauchnoj (nauchno-issledovatel'skoj), inzhenerno-tehnicheskoi, izobretatel'skoj, tvorcheskoj, fizkul'turno-sportivnoj dejatel'nosti, a takzhe na propagandu nauchnyh znaniy, tvorcheskih i sportivnyh dostizhenij, na 2019/20 uchebnyj god» [Jelektronnyj resurs]. — URL: <https://docs.edu.gov.ru>

Поступила в редакцию 14.04.2021.
Принята к публикации 17.04.2021.

Для цитирования:

Наконечная И.А. Система работы на уроках русского языка в группах повышенного уровня общеобразовательной школы // Гуманитарный научный вестник. 2021. №4. С. 51-63. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/04/Nakonechnaya.pdf>